

OCR KUTUBXONASIDAN FOYDALANIB HUJJATDAN MATNLARNI TANIB OLIISH MODULINI ISHLAB CHIQISH

**Allamuradov Norbobo Tursun o'g'li, Shahriyorov Ikrom Ibrohim o'g'li,
Toshkent amaliy fanlar universiteti "Akademik faoliyatni boshqarish bo'limi"
yetakchi mutaxassisilari , norbobo1996@gmail.com,
shahriyorovikrom6@gmail.com**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada OCR yordamida matnni aniqlash modulini ishlab chiqish bilan bog'liq qadamlarni shakllantirish haqida so'z boradi.

ANNOTATION

This article will talk about the formation of steps associated with the development of a text recognition module using OCR

OCR (optik belgilarni aniqlash) kutubxonasi yordamida hujjatdan matnni aniqlash modulini ishlab chiqish mumkin. OCR texnologiyasi kompyuterlarga skanerlangan rasm yoki fotosuratdan bosilgan yoki qo'lda yozilgan matnni talqin qilish va tanib olish imkonini beradi.

OCR yordamida matnni aniqlash modulini ishlab chiqish bilan bog'liq qadamlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Hujjatni oldindan qayta ishlash: hujjatni skanerlash yoki suratga olish va keyin raqamli tasvir formatiga o'tkazish kerak bo'lishi mumkin. Tasvirni piksellar sonini, yorqinligini, kontrastini va shovqinni kamaytirish uchun sozlash kerak bo'lishi mumkin. TESSERACT va OCRopus kabi OCR kutubxonalarida ushbu vazifalar uchun funksiyalar mavjud.

2. OCR matnini aniqlash: OCR kutubxonasidan belgilarning shakllari va naqshlarini tahlil qilish orqali rasmdagi matnni aniqlash uchun foydalanish mumkin. OCR dasturi matnni tanib olish uchun mashinani o'rganish algoritmlari, neyron tarmoqlari yoki boshqa usullardan foydalanishi mumkin. Ba'zi mashhur OCR kutubxonalarida Tesseract, OCRopus va Abbyy OCR.

3. Matnni qayta ishlash: matn tan olingandan so'ng, uni yanada o'qilishi uchun uni tozalash va formatlash kerak bo'lishi mumkin. Bunga qo'shimcha belgilar yoki noto'g'ri tan olingan matn kabi xatolarni olib tashlash, satrlar va paragraflar oralig'i kabi formatlashni qo'llash va matnni izchil o'lcham va shriftda normallashtirish kiradi. NLT (Natural Language Toolkit) va spaCy kabi kutubxonalar matnni qayta ishlash va normallashtirish uchun ishlatilishi mumkin.

4. Modulni sinovdan o'tkazish va takomillashtirish: OCR matnini aniqlash va keyingi ishlov berish amalga oshirilgandan so'ng, uning aniqligi va ishlashini baholash uchun modul turli hujjatlarda sinovdan o'tkazilishi mumkin. Aniqlik va tanib olish tezligini oshirish uchun OCR dvigatelining parametrlarini aniq sozlash, til modelini o'rgatish yoki boshqa usullarni qo'llash kerak bo'lishi mumkin.

5. Modulni hujjat almashish tizimiga kiritish: matnni aniqlash moduli ishlab chiqilgandan va sinovdan o'tkazilgandan so'ng, skanerlangan hujjatlardan matnni avtomatik ravishda chiqarib olish uchun kompaniyaning hujjat almashish tizimiga qo'shilishi mumkin. Ob'ektni aniqlashda bo'lgani kabi, modul tizimning o'ziga xos talablari va cheklovlariga, masalan, hujjatlarning tili, shrifti va tartibiga, shuningdek ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligiga moslashish uchun ba'zi kalibrlash va konfiguratsiyani talab qilishi mumkin.

Umuman olganda, OCR yordamida hujjatdan matnni aniqlash modulini ishlab chiqish ehtiyotkorlik bilan baholash va takomillashtirish bilan birga tasvirni qayta ishlash, mashinani o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlash texnikasining kombinatsiyasini talab qiladi. OCR kutubxonalari ushbu vazifani bajarish uchun hayotiy echimni taqdim etsa-da, tegishli OCR dvigatelin tanlash va hujjat almashish tizimining o'ziga xos ehtiyojlariga mos keladigan modulni ishlab chiqish muhimdir.

OCR kutubxonalari OCR jarayonini bajarish uchun javobgardir. Ular ishlab chiquvchilar OCR ilovalarini yaratish uchun foydalanishlari mumkin bo'lgan ramkalar yoki dasturiy paketlardir. OCR kutubxonalari turli xil ochiq kodli

litsenziyalar ostida mavjud va ular ishlab chiquvchilarga har qanday murakkablikdagi OCR ilovalarini yaratish imkonini beradi.

Tesseract OCR: Tesseract OCR mavjud bo'lgan eng mashhur ochiq manba OCR kutubxonalaridan biri bo'lib, u Apache Litsenziyasi 2.0 ostida aniqligi va mavjudligi tufayli OCR ilovalarini yaratish uchun ishlatiladi. Tesseract OCR 100 dan ortiq tillarni qo'llab-quvvatlaydi va ishlab chiquvchilar tomonidan keng qo'llaniladi.

OCRopus: OCRopus boshqa OCR kutubxonasi bo'lib, ishlab chiquvchilarga Python dasturlash tiliga asoslangan OCR ilovalarini yaratish imkonini beradi; u asboblarga to'plamini o'z ichiga oladi va maxsus OCR ish oqimlarini ishlab chiqish uchun keng qo'llaniladi.

GOOCR GOOCR GNU General Public License ostidagi yana bir mashhur OCR kutubxonasidir. Ushbu OCR kutubxonasi bir nechta tasvir formatlarini va matn va raqamlarni optik aniqlashni qo'llab-quvvatlaydi.

OCR kutubxonasi orqali hujjatdan matnni aniqlash modulini ishlab chiqish bosqichlari:

Oldindan ishlov berish: Oldindan ishlov berish OCR jarayoni orqali matnni aniqlash modulini ishlab chiqishning dastlabki bosqichidir. Oldindan ishlov berishning maqsadi kirish hujjatining sifatini yaxshilashdir. Hujjat sifatini yaxshilashga hujjatning o'qilishini yaxshilash mumkin bo'lgan o'lchamlarni o'zgartirish, qiyshayishni yo'qotish, binarizatsiya va boshqa usullar orqali erishish mumkin.

Matnni lokalizatsiya qilish: Hujjatga oldindan ishlov berilgandan so'ng, matn mahalliyashtirilishi kerak. Matnni lokalizatsiya qilish jarayoni matnni tasvirning qolgan qismidan ajratib turadi va shu bilan OCR kutubxonasiga faqat matn maydoni bilan ishlash imkonini beradi. Matnni lokalizatsiya qilish uchun turli xil texnika va algoritmlar, jumladan tasvir chegarasi, konturni topish yoki ulangan komponentlarni tahlil qilishdan foydalanish mumkin.

OCR ishlov berish: OCRni qayta ishlash OCR ning asosiy jarayoni bo'lib, unda tasvirdan matn tan olinadi. OCR dvigatellari mukammal emas va ularning

ishlashi kiritilgan tasvir sifati, matn sifati va hujjatning umumiy murakkabligi kabi ko‘plab omillarga bog‘liq. Yaxshiyamki, OCR dvigatellari ish faoliyatini yaxshilash uchun ma‘lum shriftlar yoki tillarda o‘qitilishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. <http://klippa.com/en/blog/information/tesseract-ocr/>
2. <https://new.csec.uz/press-center/urgent-news/forecast-of-top-cyber-security-threats-to-2022>
3. <https://kun.uz/uz/news/2022/03/02/2021-yilda-milliy-internet-segmentida-13-milliondan-ortiq-kiberhujum-aniqlandi>
4. <https://www.eureporter.co/world/uzbekistan/2022/09/15/is-uzbekistan-ready-for-cyber-attacks/>
5. <https://www.eureporter.co/world/uzbekistan/2022/09/15/is-uzbekistan-ready-for-cyber-attacks/>
6. <https://medium.com/analytics-vidhya/targeted-ocr-on-documents-with-opencv-and-pytesseract-edc10b5ecb62>
7. <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/optical-character-recognitionocr-with-tesseract-opencv-and-python/>
<https://github.com/ocrmypdf/OCRmyPDF>

